

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 2

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyurova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Oripov Xasan Abdivaxobovich СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА СВОБОДЫ СЛОВА В ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ.....	8
2. Rakhmonov Sunnatillo Mavlonovich INTERPRETATION A PERFECT HUMAN IN THE TARIKATS MAWLAWI AND NAQSHBANDI.....	13
3. Samadov Aktamkul Rafikovich UNITY OF MORALITY AND AESTHETICS IN PERSONAL MIND: PHILOSOPHICAL ANALYSIS.....	19
4. Abdumajidova Hamida IMPACT OF MODERNIZATION OF THE CENTRAL ASIAN COUNTRIES ON THE ACTIVITY OF SOCIO-POLITICAL RELATIONS.....	26
5. Бегматова Мўътабар Аскарровна, Усанов Равшан Тураявич МАДАНИЯТШУНОСЛИК ФАНИГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	30
6. Боймуродов Зоҳид Шокирович ”ТУРМУШ ТАРЗИ” КАТЕГОРИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ ЭКСПЛИКАЦИЯСИ.....	35
7. Жураева Дилафруз Жамуродовна “БОБУРНОМА” – ТАБИАТ ЭСТЕТИКАСИНИНГ ИЛК МАНБАСИ СИФАТИДА.....	44
8. Отабаев Икромжон Усмонжанович ТАРИХИЙ ОНГ ВА ТАРИХИЙ ХОТИРАНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШ ЗАРУРИЯТИ.....	52
9. Isomiddinov Yuldash Yusubboevich THE SOCIAL PHILOSOPHICAL ESSENCE OF ABDURAUF FITRAT’S SPIRITUAL HERITAGE.....	58
10. Кузиев Нодир Абдусалимович ИПАК ЙЎЛИ ДОИРАСИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ САВДО-ИҚТИСОДИЙ СОҲАЛАРИДАГИ ЎЗАРО МУНОСАБАТЛАРИ.....	65
11. Мавлонов Илхомжон Холмирзаевич ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ЮКСАЛИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҲОЯВИЙ АСОСЛАРИ.....	70
12. Султонова Светлана Юриевна ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ТЕРРОРИЗМ ТАҲДИДЛАРИДАН ШАХСИЙ ЎЗИНИ-ЎЗИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	75
13. Сўфиев Абдуҳаким Абдулазизович ТАДБИРКОР ШАХС ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИ ОШИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	82

14. Туробов Бекпулат Нусратуллаевич ШАРҚШУНОС Е.Э. БЕРТЕЛЬС МУТАФАККИР АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ОМИЛЛАРИ ТЎҒРИСИДА.....	92
15. Турсунова Лайло ЁШЛАР МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ ВА СУБЪЕКТИВ ОМИЛЛАРИ.....	97
16. Uzakova Lola Abdurashitovna THE STUDY OF PHILOSOPHICO-THEORETICAL VIEWS OF ALISHER NAVOI.....	103
17. Юсупова Феруза Зойировна АХЛОҚИЙ ТАФАККУР РИВОЖЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ ВА ИДЕАЛ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ЎЗАРО НИСБАТИ.....	109
18. Maxmudova Aziza BIOETIKA ZAMONAVIY MADANIYATDA INDIVIDUALLIKNI HIMOYA QILISH SHAKLI SIFATIDA.....	115
19. Sayidov Qahramon O'ZBEKISTONDA URBANIZATSION RIVOJLANISH (MILLIY VA UMUMBASHARIY XUSUSIYATLAR).....	122
20. Махмудова Азиза, Афанасьева Олеся, Камариддинзода Аминабону ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗРЕНИЯ И ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА.....	127
21. Ҳамроев Саиджон ИНСОНИЯТ ТАФАККУРИ ТАРИХИДА ИЖТИМОИЙ АДОЛАТ МАСАЛАСИ ТАҲЛИЛИ (Платон ва Аристотель қарашлари мисолида).....	136
22. Шарипов Абдухакимжон ЎЗБЕК ФАЛСАФАСИ ВА ТАРАҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИ УЙҒУНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ ВАЗИФАЛАРИ.....	142
23. Асатуллоев Иномжон Абобакир ўғли ШАРҚ ВА ҒАРБ ФАЛСАФСИДА ИНСОН ҚАЛБИ ТЎҒРИСИДАГИ ҚАРАШЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШ ДИАЛЕКТИКАСИ.....	150

Отабаев Икромжон Усмонжанович
Эркин тадқиқотчи
Ички Ишлар вазирлиги

ТАРИХИЙ ОНГ ВА ТАРИХИЙ ХОТИРАНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШ ЗАРУРИЯТИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7325532>

АННОТАЦИЯ

мақолада тарихий онг ва тарихий хотиранинг ўтмишни ҳар томонлама назарий тушуниш негизида, тарихий ривожланиш тамойилларини аниқлаш даражасида шаклланиб бориши ҳамда тарихий онгнинг ижтимоий вазифалари ҳақида фикр юритилган. Шунингдек, тарихий онгнинг ижтимоий онг шакллари билан узвий боғлиқлиги, миллий тарихий хотиранинг шаклланиш жараёнлари очиб берилган бўлиб, тарихий хотира ўтмишни ҳар томонлама назарий тушуниш негизида, тарихий ривожланиш тамойилларини жамият ҳаётидаги ўрни ва роли ёритиб берилган.

Калит сўзлар: тарих онг, хотира, тарих, тафаккур, миллат, глобаллашув, кадрят, ватанпарварлик, диний онг, ижтимоий хотира, ижтимоий онг.

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

АННОТАЦИЯ

в статье рассматривается формирование исторического сознания и исторической памяти на основе комплексного теоретического осмысления прошлого, на уровне определения принципов исторического развития, а также социальных функций исторического сознания. Также раскрывается интегральная связь исторического сознания с формами общественного сознания, процессы формирования национальной исторической памяти, роль и место принципов исторического развития в жизни общества на основе комплексного теоретического осмысления исторической памяти.

Ключевые слова: историческое сознание, память, история, мышление, нация, глобализация, ценность, патриотизм, религиозное сознание, социальная память, общественное сознание.

THE NEED FOR THE DEVELOPMENT OF HISTORICAL CONSCIOUSNESS AND HISTORICAL MEMORY

ANNOTATION

the article deals with the formation of historical consciousness and historical memory on the basis of a comprehensive theoretical understanding of the past, at the level of determining the principles of historical development, as well as the social functions of historical consciousness. It also reveals the integral connection of historical consciousness with the forms of social consciousness, the

processes of formation of national historical memory, the role and place of the principles of historical development in the life of society on the basis of a comprehensive theoretical understanding of historical memory.

Keywords: historical consciousness, memory, history, thinking, nation, globalization, value, patriotism, religious consciousness, social memory, public consciousness.

Ватанимиз мустақиллиги йилдан-йилга тарихий хотирани тиклаш, анъана ва қадриятларимизни эъзозлаш, уларни замон талаблари асосида бойитиш ва ривожлантириш, ўзлигимизни англаш, дунё ҳамжамиятида муносиб ўрин эгаллаш учун улкан имкониятлар яратиш келмоқда.

Дунё ҳамжамияти билан иқтисодий, ижтимоий-сиёсий ва маданий алоқаларни кенг йўлга қўяётган Ўзбекистон ҳозирги тарихий даврда жаҳон афкор оммасига ўзининг бой тарихи, маънавий қадриятлари, маданий меросини намоён қилиши зарур. Шунинг учун Ўзбекистонда яшаётган ҳар бир фуқаро – у хоҳ ёш бўлсин, хоҳ қари, ўтмишимизни, маънавиятимизни чуқур билмоғи даркор. Айни пайтда ўқимишли, зиёли ҳар бир инсон ҳозирги дунёнинг мафкуравий манзарасидан хабардор бўлиши, жаҳонда юз бераётган ғоявий-маънавий силсилалар тўғрисида объектив маълумот ва билимга эга бўлиши лозим.

Жаҳон миқёсида тарих, тарихий хотира ҳақида фикр юритганда ХХ асрнинг 90-йилларидан бошлаб ўтган йигирма йил мобайнида инсониятнинг ижтимоий-маънавий ҳаётида туб бурилиш бўлганини, ғоявий, мафкуравий соҳада янги “актор”лар, яъни янги куч ва гуруҳлар, йўналиш ва майллар юзага келганини қайд этиш лозим. Собиқ совет иттифоқи ҳамда социалистик лагеръ ўз умрини яшаб бўлгач, биполяр – икки қутбли дунё кўп қутбли дунёга айланди, жаҳон миқёсидаги мафкуравий қарама-қаршилик барҳам топгач, энди ғоявий ҳаётни қандай қонуниятлар эгаллайди, деган савол кўндаланг бўлди.

Ўзбекистоннинг жаҳонда тутган ўрни ҳамда салмоқли тарихи масалаларига Збигнев Бзежинскийнинг “Катта шахмат тахтаси”[1], Леонид Левитиннинг “Ўзбекистон тарихий бурилиш палласида”[2] асарларида ҳам етарли ўрин ажратилган. ХХ асрнинг йигирманчи-саксонинчи йилларигача Ўзбекистоннинг тарихи ўз юртимиздаги муаррихлар томонидан бир тахлитда, хориждаги, бир нечалари собиқ ватандош бўлган тарихчилар томонидан эса бошқача ёритилган, талқин қилинган эди.

Сўнги йилларида тарихни ўрганиш ва ёритишга янгича ёндошувлар шаклланимоқда, тарихий хотирани ривожлантиришга жиддий эътибор қаратилмоқда, ўтмишга махлиё бўлиб, бугунги ва эртанги кунни унутишдек иллатга қарши профилактика чоралари кўрилмоқда. Шу аснода бир қатор йўналишлар бўйича маънавий-маърифий, таълим-тарбиявий ҳамда ташкилий ишлар амалга оширилди. Маънавий тарбияни такомиллаштириш, тарихни холис ёритиш ва рационал тарихий онгни шакллантириш чора-тадбирлари кўрилди.

Айниқса, ёш авлоднинг тарихий онгини янгилаш, юксалтириш асосий вазифа сифатида белгиланди. “Биз халқимизни дунёда ҳеч кимдан кам бўлмаслиги, фарзандларимизни биздан кўра кучли, билимли, доно ва албатта бахтли бўлиб яшашлари учун бор куч ва имкониятларимизни сафарбар этаётган эканмиз, бу борада маънавий тарбия масаласи, ҳеч шубҳасиз, беқиёс аҳамият касб этади. Агар биз бу масалада ҳушёрлик ва сезгирлигимизни йўқотсак, бу ўта муҳим ишни ўз ҳолига, ўзи бўларчилиқка ташлаб қўядиган бўлсак, муқаддас қадриятларимизга йўғрилган ва улардан озиқланган маънавиятимиздан, тарихий хотирамиздан айрилиб, охир оқибатда ўзимиз интилган умумбашарий тараққиёт йўлидан четга чиқиб қолишимиз мумкин”[3,4].

Дарҳақиқат, маънавий тарбия жиддий эътиборни талаб қиладиган, инсоннинг шахс бўлиб шаклланишида энг асосий роль ўйнайдиган соҳа бўлиб, унинг муҳим функцияларидан бири тарихий онгни ривожлантириш, тарихий хотирани сақлашдир. Маънавиятли шахс ўз халқи тарихини, аждодлари қолдирган меросни, миллий қадрият ва имкониятларни билиши керак. Маънавиятни англаш учун эса кишида тарихий онг шаклланиган, тарихий хотира “кристаллашган” бўлиши зарур. Тарих, тарихий онг халқнинг келажаги учун пойдевор ролини ўтайди, инсонга ўзлигини англаш ҳамда бутун оламни билишга ёрдам беради.

Ўзбекистонда мамлакатнинг келажаги бўлган баркамол авлодни Ватан тарихига хурмат, тарихий хотира, тарихий баҳо, тарихий фахр тушунчалар, и уларга тарихий билимлар беришни янада юқори савияга кўтариш, миллий давлатчилигимизнинг энг янги тарихини ўрганиш ва тарғиб қилиш, ҳамда “ мардлик, Ватанга меҳр ва садоқат руҳида тарбиялаш мақсадида”[4] ёшларни камол топтириш муҳим рол ўйнайди.

"Тарихий онг ижтимоий хотиранинг таркибий қисми, унинг элементларидан биридир"[5,4] ҳамда "ўтмишни ҳар томонлама ўрганиб, барча қирраларни таҳлил қилиб, унинг тўлалигича жамиятга тегишли эканлигини ва турли хил ижтимоий аҳолига, ижтимоий касбга, халқлар гуруҳига ва алоҳида кишиларга тегишлилиги ҳақидаги тушунчаларини англаймиз"[5,4] каби таърифлар мавжуд. Қолаверса илмий адабиётларда тарихий онг "жамият, унинг ижтимоий гуруҳлари ва индивидлардан ўз ўтмиши ҳамда бутун инсоният ўтмиши ҳақидаги тасаввурлар йиғиндиси" [6,21] деб таърифланади. Келтирилган қарашлар, таърифлардан умумий хулоса чиқарсак тарихий онг-ижтимоий онгнинг шундай шаклики, у инсон ўтмиши ҳақидаги барча жараёнларни қамраб олган ҳамда унинг келажак тақдирини белгилайдиган тасаввурлар йиғиндиси.

Тарихдан маълумки ижтимоий онгнинг шаклланишида диний онг ҳам муҳим роль ўйнаган. Боиси, диний онг дастлаб инсон дунёни англай бошлагандан бери, қолаверса табиат олдидаги ожизлиги туфайли юзага келган ва асрлар давомида ривожланиб келган. Шунинг учун жамиятда кишиларнинг диний қарашлари, ишонувчанлиги, динга нисбатан мойиллиги кучли ҳисобланади. Диний онг диний дунёқараш натижасида вужудга келади. Диний дунёқараш “инсон, табиат ва жамиятнинг пайдо бўлиши, тузилиши ва келажаги тўғрисидаги ғайритабиий қарашлар ва тасаввурлар мажмуи”[7,96] ҳисобланади.

Аврелий Августиннинг қарашларида худо “билишнинг сабабчиси” ҳамда “энг олий даражадаги фаровонликдир ва ҳамма эзуликларнинг сабабчиси”[8, 218] деб таъкидлаган эди.

Юқорида келтирилган ижтимоий онг шакллари жамият тараққиётида муҳим ҳисобланса-да, уларнинг замирида миллий онг ва тарихий онг миллат тарихий хотирасини шакллантиришда асосий босқич вазифасини бажаради.

Миллий онг манбаларда турлича таърифланади. Масалан, миллий онг бир муаллиф томонидан “ҳар бир миллат, халқнинг узок тарихий тараққиётида миллий турмуш ва фикрлаш тарзи, ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий, маданий ва маърифий муносабатлар асосида шакланган унинг манфаатлари ва мақсадлари мужассамлашган миллий хис туйғулари, идрок ва тасаввурлари, тушунча ва қарашлари, ғоялари ва идеалларни ифодаловчи ижтимоий онгнинг ўзига хос жиҳатидир”[9,212] деб таърифланса, бошқа адабиётларда “миллатнинг мавжудлиги унинг тарихий тараққиёти ва истиқболи билан боғлиқ омил”[10, 270] деб изоҳланади.

Умуман олганда, миллий онг муайян ижтимоий гуруҳ, миллий элат, халқнинг узок тарихий тараққиёти натижасида вужудга келувчи анъана ва қадриятларини ўзида мужассам этадиган ижтимоий онг шаклидир.

Миллий онгнинг таркибига "миллий тафаккур, миллий ғоя, миллий мафкура, миллий ғурур, миллий ўзликни англаш, миллий менталитет, миллий урф-одатлар, маънавий-ахлоқий қарашлар”[11, 91] ни киритиш мумкин. Миллий онгнинг шаклланиши ва ривожланиши доим маълум бир ижтимоий муҳитда содир бўлади. Унинг шаклланишида тарих асосий роль ўйнайди. Зеро, “Ўзликни англаш тарихни билишдан бошланади.” [12,]

О.Шпенглер таъбири билан айтганда, тарих – тирик борликдир.[13, 578] Зеро тарихий хотирасиз келажак бўлмайди, тарих кишилар ҳаёти, улар фаолиятига яширинган хотирадир. Тарихни ўрганиш жараёнида инсонда тарихий онг вужудга келади ва у тарихий хотирага айланади.

Шпенглер оламини англаш учун инсон тарихий онг билан туғилиши лозимлигини уқтиради. У фикрини давом эттириб, "Тарихнинг кучи шундан иборатки, у онгсизлик даражасида тарих жараёнини инстинктив равишда билади, бундай услубда ҳар қандай инсон ҳам ишлай олмайди"[14, 229] дейди. Ана шу фикрдан маълумки, инсон тарихни билиш учун уни ҳис қилиши, жараёнлар моҳиятини, ҳаёт мазмунини чуқур англамоғи даркор.

Карл Ясперс эса инсоният тарихини жаҳон тарихи билан бирга ўрганишни таклиф этади. У бутун инсоният тарихини уч фазага бўлади. Булар: тарихдан аввалги фаза, тарих фазаси ва жаҳон тарихи фазасидир. Тарихдан аввалги фаза энг катта даврни "инсоннинг шаклланиши, тил ва ирқлар пайдо бўлишидан то тарихий маданиятларнинг вужудга келишигача бўлган даврни"[15,34] ўз ичига олади. Демак, бунда инсон онги шаклланиш даврлари ва олам ҳақидаги тасаввурларни қамраб олган даврдир.

Ясперснинг фикрича, инсондаги тарихий онг ана шу уч фаза асосида шаклланади. Унинг тарих фазасида «вақт ўқи»[16,32] деб аталган давр муҳим аҳамият касб этади. Унда инсонни пайдо бўлишидан унинг онги олам ҳақидаги тасаввурларини шу ўқ асосида ривожланиши кўрсатиб ўтилади. Умуман олганда тарих фалсафаси инсоният тарихининг бошланиши, тафаккур ва идрокнинг ривожланиши, инсон онги шаклланиш динамикасини, ундаги тарих билан қизиқиш ҳамда тарихий онгни шаклланиши ва камол топиш жараёнларини тадқиқ этди.

Тарихий онг ва тарихий хотира ўтмишни ҳар томонлама назарий тушуниш негизида, тарихий ривожланиш тамойилларини аниқлаш даражасида шаклланиб, ривожланади. Тарих ҳамда бошқа фанлар томонидан ўтмиш тўғрисида тўпланган билимлар, умумлаштирилган тарихий тажриба асосида илмий дунёқараш шаклланади ҳамда ривожланади, табиат ҳамда кишилиқ жамиятини ривожлантирувчи кучлар, уни даврлаштириш, тарих мазмуни, ижтимоий ривожланиш типологияси, моделлари тўғрисида озми-кўпми аниқ тасаввур ҳосил қилишга уринилади.

Тарихий онг ва тарихий хотирани назарий даражада шакллантириш ҳамда ривожлантириш тарихий категориялар ёрдамида фикрлашга, тарихий жараённи динамикада, хронологик изчилликда ва замон нуқтаи назаридан ўзаро боғлиқликда тушунишга кўмаклашади. Бу даражадаги тарихий онг билан фанлар тизими, биринчи навбатда, тарих фани шуғулланади. Жамият тарихи бўйича мунтазам илмий билимларни ўз ичига олган тарих фани ижтимоий тараққиётнинг етакчи тамойилларини аниқлаши, айрим прогнозларни таърифлаб бериши мумкин.

Шу билан бирга, катта ёшдаги аҳоли турли тўй ва маъракаларга бағишлаб ўтказиладиган "амру-маъруф", "наҳийи-мункар" тадбирларида турли мавзуларга, шу жумладан тарихий мавзуларга доир билимлардан бобаҳра бўлади. Гап-гаштак, гузарлар, чойхоналардаги суҳбатлар, оилавий маросимларда ҳам тарихий мавзу тез-тез кўтарилиб, ваколатли (компетентли) кишилар, олим ва мутахассислар фикри қизиқиш билан қабул қилинади.

Телевидение, радионинг аҳоли дунёқарашини кенгайтириш, маърифий савиясини кўтариш, янги ахборот ва маълумот беришдаги хизмати бутун дунё бўйлаб, айниқса Ўзбекистонда жуда катта эканини ҳисобга олсак, тарихий онгни шакллантириш ва янгилашнинг бу омили (балки, воситаси)нинг роли махсус тадқиқ қилишга арзийди. 1965 йили авар шоири Расул Ҳамзатовнинг "Мениннг Доғистоним" асари эълон қилинди ва унга эпиграф қилиб қуйидаги сентенция ёзиб қўйилди: "Ким ўтмишга тўппончадан ўқ узса – келажак уни замбаракдан ўққа тутди!"

"Тарихий хотира селектив хусусиятга эгалиги туфайли уларни (тарихий онг элементларини) саралай олади, бир тизимга солишга хизмат қилади" ёки "тарихий хотирада санъат, урф-одат, маросимлар билан боғлиқ ахборотлар сараланган тарзда жамланади ва сақланади"[17,82].

"Тарихий хотира - аждодлар томонидан яратилган моддий ва маънавий бойликларнинг кишилар онги ва кундалиқ амалий фаолиятида қайта намоён бўлиши, эсланиши, кадрланиши"[10, 389].

"Инсонни бутун инсоният яратган моддий ва маънавий бойликлар билан боғлаб турадиган, унинг онги ва кундалиқ амалий фаолиятига руҳий маънавий озуқа берадиган кудрат тарихий хотирадир". [18,12]

Халқ, мамлакат, давлатнинг ўтмиш тажрибасини ташкил қилиш, сақлаш ва такрорлаш жараёнидан кишилар фаолиятида, ижтимоий онг соҳасида фойдаланиш мумкин. Тарихий

хотира номсиз халқ ижодиёти, тарихий ривоятлар, дostonлар, афсоналар, қаҳрамонлик эпоси, эртақлар ва ҳ.к. ёрдамида шаклланади[19,91-105].

Ижтимоий ҳаёт ранг-баранг, хилма-хил бўлгани учун ижтимоий онг ҳам тегишлича турли шаклларга бўлинади. Булар: иқтисодий онг, сиёсий онг, ҳуқуқий онг, ахлоқий онг, эстетик онг, экологик онг бўлиб, биз яна тарихий онгни, онгнинг элементи сифатида, шу жумладан тарихий онгнинг муҳим элементи сифатида тарихий хотирани ҳам бунга қўшмоқдамиз. Ижтимоий онгнинг барча шакллари ўзаро боғлиқ, ўзаро муносабатда, ўзаро бирикади ва бир-бирини ўзаро тўлдиради.

Одатда, халқ ижодиётида буюк кишилар жасорати ва қаҳрамонлиги, эзгуликнинг ёвузлик устидан ғалабаси куйланади. Тарихий хотира, тарихий онгнинг зарурий муҳим, айтиш мумкинки, марказий элементини, халқ маънавий ҳаётининг ажралмас қисмини ташкил қилади ва шунингдек, унинг ўзини ўзи ифодалаш ҳамда миллий характер хусусиятлари намоён бўлиши усулидир. Бунда ўз ўтмишини танлашга, уни қаҳрамонона мифлаштиришга мойиллик кўришиб туради. Ўтмишнинг аҳамияти ва унинг талқини ватанпарварлик, ўзининг ушбу бирликка мансублигидан фахрланиш туйғуси сингари фазилатларнинг шаклланишига хизмат қилиши туфайли ушбу ҳол юз беради.

Шунинг учун тарихий хотира кўпинча тарихий шахслар, ўтмиш етакчилари фаолиятини баҳолаш орқали шахсийлаштирилади, бирон-бир тарихий воқеа, даврлар, умуман ўз тарихи тўғрисида таассуротларни, мулоҳазаларни, фикрларни шакллантиради. Ф.Нишенинг (1844-1900), жумладан, тарих бутун-бутун халқлар тақдирини ҳал этадиган ғайриинсонлар учрашадиган жой[20,242] деган концепцияси тарихга бўрттириб ёндашишдир. Адабиёт, санъат ва, айниқса, глобаллашув шароитида босма ва электрон оммавий ахборот воситаларининг жамиятнинг тарихий онгини, фикрларини, таваажжуҳи ва антипатиясини шакллантиришдаги роли жуда улкан, лекин бу улар жиддий тарихий билимлар манбаи бўлиб хизмат қилади, дегани эмас. Улар кўпинча ўтмишнинг сунъий яратилган талқини моделидан иборат бўлади. Бундай тасаввурлар оммавий онг томонидан қўллаб-қувватлангудек бўлса, улар жамиятнинг босқичма-босқич ривожланишига таҳдид солиши мумкин. Халқлар учун муҳим бўлган кўплаб ҳодисалар, ошқора, баъзан эса мурасасиз мунозарага, ҳатто, бошқа халқлар вакилларининг тўқнашувига олиб келиб, умуман тарихий онгнинг, шунингдек тарихий хотиранинг жуда салмоқли омили бўлиши мумкин. Шунинг учун эътибор қилинадиган нарсани тўғри танлаш ва тарихий ҳодисаларни тўғри талқин қилиш, биринчи навбатда, халқларнинг бағрикенгликларча ҳамкорлик қилишига қўмақлашади. Акс ҳолда узок сақланиб қолиш, ижтимоий кескинликни юзага келтириш ва можароларни келтириб чиқариш қобилиятига эга бўлган эҳтиёткорлик, нотўғри хулоса чиқариш, салбий қарашлар ҳосил бўлади.

Тарихий тараққиёт мобайнида турли халқлар, айниқса тутушган ҳудудларда асрлар мобайнида истиқомат қилган турли миллат ва элатлар ўртасида фақат дўстлик, ҳамкорлик, яхшиқўшничилик алоқалари устувор бўлган, дейиш ҳақиқатга хилоф.

Турли сиёсий-ижтимоий кучлар манфаати йўлида қўшни халқлар орасига нифок солиш, ҳудуд ва бойлик учун кураш жараёнида ўзаро беҳурматлик, таҳқир ва ҳақорат рецидивлари тарихда кўп учрайди. Территориал даъволар ва улар негизида келиб чиқадиган низо ва можаролар XXI аср бошида ҳам айрим минтақаларда давом этмоқда. Тарихни ҳас-пўшлаш, сохталаштириш тарихий хотирани нотўғри ўзанга солиш, тор сиёсий манфаатларга хизмат қиладиган тарих фани ва дарсликларини яратиш орқали содир бўлади.

Тарихий онг, тарихий хотира ҳозирги даврга келиб умуминсоний маънавий ҳаётдаги глобал муаммога айланди десак, муболаға бўлмайди. Муайян геосиёсий кучлар бутун олам бўйлаб ахлоқсизлик рецидивларини ёйишга, қадимдан яшаб келаётган олижаноб анъаналарни таҳқирлашга, тарихни сохталаштириб, ёшлар ва катталар орасидаги ворисийликка раҳна солишга уринмоқда. Шу аснода, тарихий онг шаклланадиган социал-демографик замин – ёшлар, шу жумладан уларнинг энг фаол қисми – бутун дунёда ҳам, бизнинг мамлакатимизда эса, мутлоқ кўпчиликни ташкил қиладиган ўқувчи ёшларда тарихий онг шаклланишининг динамикаси ва статикасини ўрганиш социологиянинг муҳим вазифаларидан биридир.

Айниқса, ёш авлоднинг тарихий онгини янгилаш, юксалтириш асосий вазифа сифатида белгиланди.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Бзежинский. Великая шахматная доска. – М., 1998.
2. Леонид Левитин. Ўзбекистон тарихий бурилиш палласида. – Т., 2000.
3. Каримов И.А. Юксак маънавият - енгилмас куч. Т Маънавият, 2008. -Б.4.
4. <https://president.uz/uz/lists/view/1835>
5. Каменская Р.А. Историческое сознание. Автореф.дисс. канд. филос. наук. Волгоград: ВГПУ. 1999. С.4
6. Рахманов Р., Файзиев Ф. Ёшлар дунёқараши шаклланишида тарихий онг ва тарихий хотира. Т.: Ўзбекистон. 2008.-Б.21
7. Ислон справочник. Т.: "Ўзбек совет энциклопедияси бош редакцияси". 1989. -Б.96.
8. Ғарб фалсафаси. Т.: "Шарқ", 2004.-Б.218.
9. Фалсафа. Т.: "Ўқитувчи". 2005. -Б.212.
10. Фалсафа қомусий луғат. Т.: "Шарқ". 2004. -Б.270.
11. Фаёзов М. Миллий онг ва унинг моҳияти. таълим тизимида ижтимоий-гуманитар фанлар. 2009. №4.-Б.91.
12. Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. Т.: "Шарқ".1998.
13. Ғарб фалсафаси. Т.: "Шарқ". -Б.578.
14. Йўлдошев С., Усманов М. Каримов Р. ва бош. Янги ва энг янги давр Ғарбий Европа фалсафаси. Т.: Шарқ. 2002. -Б.229.
15. Ивин А. Философия истории. М.: гардарика, 2000. С.34.
16. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Республики. 1984. -С.32
17. Абдуллажанова Д. Тарихий онг ва тарихий хотира // Фалсафа ва ҳуқуқ. - Тошкент, 2004. - № 2. - Б.82.
18. Курбонов Т.Ҳ. Ёшларда миллий ғурурнинг шаклланишида маданий мероснинг роли: фалс.фан.номз. дисс...автореф-Т.:ЎзМУ, 2005.-Б.12.
19. Режабек Б.Я. Становление мифологического сознания и его когнитивности. //Вопросы философии. Москва, 2002. - № 1. - С.52- 56; Майданов А.С. Миф как источник знания. // Вопросы философии. - Москва,2004. -№ 9. -С. 91-105.
20. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. //Сочинение В 2х т. - М.: 1990. Т. 2. – 401 с.

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000